

Сергій БІЛОРУСОВ,
директор Херсонського регіонального
центру підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент,
Заслужений працівник освіти України,
nazaranna78@gmail.com

ОКРЕМІ ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ З РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ПРИКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

DOI:

Стаття визначає пріоритети з реінтеграції деокупованих територій, які повернуті на даний час під контроль держави, акцентуючи увагу на Херсонській області як прикладі для аналізу. Дослідження розкриває сутність основних завдань з міжвідомчої координації, які покладені на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Особливу увагу приділено аналізу нормативно-правових актів України, що регулюють управління процесами реінтеграції та забезпечення функціонування життєдіяльності на звільнених територіях.

Прокоментовано зміст деяких ключових нормативно-правових актів, що встановлюють правові та організаційні рамки для здійснення реінтеграції, а також механізми їх реалізації. Розглядаються цілі та зміст програм, які розробляються для підтримки реінтеграції, відновлення та розвитку звільнених територій. Особлива увага приділена аналізу програм, спрямованих на відновлення інфраструктури, економіки та соціальних послуг у Херсонській області.

Висвітлено окремі складові відновлення регіонів та територіальних громад, включаючи реабілітацію житлових об'єктів, відновлення критичної інфраструктури, підтримку малого та середнього бізнесу, а також забезпечення соціального захисту населення. Дослідження також торкається аспектів безпеки та стабілізації в регіоні, включаючи заходи щодо розмінування та забезпечення громадського порядку.

Наведені пропозиції, надані науковцями та практиками, в межах розробки Програми комплексного відновлення Херсонської області на період до 2027 року. Ці пропозиції включають стратегії для довгострокового сталого розвитку регіону, враховуючи необхідність залучення інвестицій, розвитку інфраструктури та підвищення якості життя місцевого населення.

Стаття підкреслює важливість комплексного та системного підходу до реінтеграції деокупованих територій, наголошуючи на необхідності ефективної міжвідомчої координації та тісної співпраці між державними установами, місцевими органами влади, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Приділено увагу практичним аспектам реалізації програм відновлення, зокрема наданню фінансової та технічної допомоги, а також моніторингу та оцінці їх ефективності.

Ключові слова: деокуповані території, реінтеграція, регіон, громада, відновлення, інфраструктура, управління, розвиток, програма.

Serhii Bilorusov,
Ph.D
Director Kherson Regional centre for retraining
and improvement of the qualifications, Kherson,
nazaranna78@gmail.com

SEPARATE PRIORITY TASKS FOR THE REINTEGRATION OF THE DEOCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE: THE EXAMPLE OF THE KHERSON REGION.

The article identifies priorities for the reintegration of de-occupied territories currently returned to state control, focusing on the Kherson region as a case study. The research reveals the essence of the main tasks of interdepartmental coordination assigned to the Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories of Ukraine. Special attention is paid to the analysis of the legal acts of Ukraine that regulate the management of reintegration processes and ensure the functioning of life in the liberated territories.

The content of some key legal acts establishing the legal and organizational frameworks for reintegration and their implementation mechanisms is commented on. The goals and content of programs developed to support the reintegration, recovery, and development of the liberated territories are considered. Particular attention is paid to analyzing programs aimed at restoring infrastructure, economy, and social services in the Kherson region.

The components of regional and territorial community recovery are highlighted, including the rehabilitation of residential facilities, restoration of critical infrastructure, support for small and medium-sized businesses, and provision of social protection for the population. The study also touches upon security and stabilization aspects in the region, including measures for demining and ensuring public order.

Proposals made by scholars and practitioners within the framework of developing the Comprehensive Recovery Program for the Kherson region until 2027 are presented. These proposals include strategies for the region's long-term sustainable development, considering the need to attract investments, develop infrastructure, and improve the quality of life of the local population.

The article emphasizes the importance of a comprehensive and systematic approach to the reintegration of de-occupied territories, stressing the need for effective interdepartmental coordination and close cooperation between state institutions, local authorities, civil society organizations, and international partners. Attention is paid to the practical aspects of implementing recovery programs, including providing financial and technical assistance, as well as monitoring and evaluating their effectiveness.

Key words: *de-occupied territories, reintegration, region, community, restoration, infrastructure, management, development, program.*

Постановка проблеми. Реінтеграція деокупованих територій України вимагає чіткого розуміння та високого ступеню керованості процесом поновлення життєдіяльності на рівні регіонів та окремих громад, формування загальних національних стратегій, секторальних, регіональних та місцевих програм розвитку на визначений період, розуміння напрямків та змісту роботи, швидкого реагування на виклики і загрози. Так, Уряд працює над проектом плану для програми «Ukraine Facility» Європейської комісії, до якого входять реформи та проекти трансформації, об'єднані в чотири основні блоки:

- макроекономічні сценарії, що включають розвиток інститутів відновлення;
- базові реформи, такі як: реформа держуправління, заходи щодо управління держресурсами, продовження реформи децентралізації;
- економічні реформи, такі як: покращення бізнес-клімату, розвиток людського капіталу, регіональна політика;
- ключові сектори економіки, які допоможуть Україні на шляху відновлення. В межах плану має бути проведена розробка деталізованої підтримки потреб регіонів [2].

Не визначеним є створення дієвих алгоритмів щодо реалізації поставлених державою цілей перед центральними та місцевими органами управління. Потребує систематизації, чіткого формулювання або уточнення змісту заходів, в контексті їх пріоритетності, щодо реалізації на територіях відновлення або з особливими умовами для їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поточне та повоєнне відновлення регіонів та окремих територіальних громад потребує системного секторального аналізу та реалізації структурованої політики щодо забезпечення ефективного їх функціонування. Публічна влада має провести інвентаризацію наявних ресурсів, засобів та можливостей, швидко та якісно опрацювати стратегічні, тактичні і поточні плани розбудови та підвищення рівня життєдіяльності, в першу чергу, деокупованих територій. В цьому складному процесі важливе місце посідає синергія науки, бізнесу та владних інституцій з питань (реінтеграції тимчасово окупованих територій) соціально–економічного, інфраструктурно–секторального, державно–управлінського та інших складових регіонального розвитку. Дослідження і пропозиції, які пропонуються науковцями і фахівцями–практиками в контексті опрацювань стратегій і програм, наприклад, оновлення Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року або Стратегії розвитку Херсонської області до 2027 року і є вкрай необхідними в даний час.

Так, питання формування національної стійкості, підвищення ефективності державного управління та зростання ролі регіональної влади, формування збалансованого та структурованого господарського комплексу регіону, з урахуванням безпекового життєвого середовища висвітлює М.Миколайчук. Поточне поновлення та повоєнна розбудова має спиратися на комплекс антикризових заходів, а краще на антикризову стратегію – наголошують О.Охрименко та Р.Попов. До цієї думки приєднується І. Грабовська, зробивши наголос на необхідності підвищення ефективності антикризового управління в діяльності органів влади, уточненні змісту шляхів впливу на розвиток кризових процесів в умовах військової агресії та повоєнного відновлення. Н.Адвокатова в своєму дослідженні робить акцент на формуванні функціональних складників економічної безпеки регіону та визначає велику групу основних завдань за напрямками і функціоналом. Власне бачення щодо ролі економічних факторів в повоєнному відновленні Півдня України, Херсонщини зокрема, та змісту пріоритетів чистого та безпечного довкілля висвітлює Т.Лагойда. О.Якушева акцентує увагу на особливостях конвергентно–інтеграційних процесів – від країни до невеликого населеного пункту, які не можуть розглядатися окремо від процесів на різних рівнях та інших територіальних масштабах. В таких обставинах соціально–економічні та державно–управлінські складові регіонального розвитку стають особливо важливі. М.Дурман і А.Давидов сформулювали 5 пріоритетів відновлення Херсонщини на ближчу перспективу. Важливою є точка зору А.Мунько щодо діяльності агенцій місцевого розвитку як ефективної інституції відновлення територій. І.Медяник дослідила основні напрямки та правові інструменти щодо імплементації зарубіжного досвіду реінтеграції тимчасово окупованих та анексованих територій у національну практику органів публічної влади України. О.Скобельська описала етапи деокупації тимчасово окупованих територій в контексті відновлення довіри населення. Ю.Рогозян привернула увагу до територій відновлення як мікрорегіонів, територіальних громад в межах яких відбувалися бойові дії та які були тимчасово окуповані, або зазнали значних руйнувань об’єктів критичної інфраструктури [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Метою статті є аналіз окремих пріоритетів реінтеграції і розбудови територій, пошкоджених в результаті агресії та формування завдань за напрямками на регіональному та місцевому рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Реінтеграція передбачає запровадження комплексу заходів на вже «де–юре – де–факто» деокупованої території, повернутої під контроль та управління країни, проти якої спрямована агресія і є послідовним продовженням процесу деокупації як системи правових, воєнних, політичних, адміністративно–управлінських, безпекових, економічних, інформаційних, соціальних та інших необхідних дій, спрямованих на відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності в межах державного кордону України.

Свого часу було створено Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, на яке покладено основні завдання із міжвідомчої координації щодо: евакуації цивільних осіб із небезпечних зон; гуманітарної допомоги та соціального захисту внутрішньо–переміщених осіб (ВПО), мешканців прифронтових територій України; ведення

визначених реєстрів; допомоги звільненим з полону і повернутим депортованим; інтеграції ВПО у приймаючі громади; захисту інформаційного простору; протимінної діяльності; реінтеграції та відновлення деокупованих територій.

Управління реінтеграцією та функціональне поновлення життєдіяльності звільнених територій та тих, що знаходяться в зоні бойових дій вимагає відновлення інфраструктури та формування умов відбудови і розвитку територій. Так, 21 квітня 2022 року Президент України видав Указ №266/22 «Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни» [1]. Серед основних завдань Ради визначено розроблення Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, структурна модернізація та перезапуск економіки, визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідним у воєнний та у післявоєнний періоди, підготовка стратегічних ініціатив тощо. Передбачено створення фахових робочих груп за напрямками. Забезпечення управління на деокупованих територіях вимагає чіткої організації роботи, наявності команди керівників–лідерів, діалогу та співпраці публічної влади та громадян, волонтерів, інших зацікавлених сторін, як то бізнесу, донорських і громадських організацій, в тому числі із-за кордону [4]. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій» від 09 липня 2022 року №2389–IX затверджено нову функціональну типізацію територій, що містять чотири складові: території відновлення, території з особливими умовами для розвитку, полюси економічного зростання, території сталого розвитку.

Важливим є організація ефективного управління ресурсами, вираженого та гнучкого здійснення владних повноважень, що в даний час покладаються на військові державні адміністрації від обласних до окремих територіальних громад.

Окреслений План відновлення України складається з 15–ти програм, які першочерговою мірою відповідатимуть основним викликам, як у воєнний, так і післявоєнний періоди [2]. В ньому закладені такі основні принципи: повний доступ до ринків ЄС та країн Великої сімки, отримання повноцінного членства в ЄС, розбудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації, налагодження ефективної логістики, перехід від експорту сировини до її перероблення, тощо. Кабінетом Міністрів України передбачено надання державної підтримки регіональним та місцевим програмам розвитку, в тому числі, малому та середньому бізнесу.

В рамках роботи над концепцією Плану відновлення України, передбаченого інструментами Ukraine Facility – фондом, який є спеціальним інструментом Єврокомісії, покликаним забезпечити короткострокове та середньострокове фінансування від Європейського Союзу на 2024 – 2027 роки на відновлення та реконструкцію, розробку секторальних стратегій розвитку та їх реалізацію, в даний час відбуваються фахові зустрічі з усіма зацікавленими сторонами.

Геополітичні та економічні тенденції, військова агресія проти України, тривалий термін окупації Херсонщини з подальшою частковою її деокупацією, підрив Каховської ГЕС, постійні обстріли, міграційні процеси (в тому числі, ВПО), а також, соціально–економічні негативні наслідки обумовили появу не простих викликів щодо діяльності підприємств та організацій Херсонського регіону, формуючи вимоги до ефективного управління системою протидії загрозам та ризикам їх роботи. В цьому контексті сталість розвитку (використання існуючих наробок) є ключовим елементом регіональної стратегії, що формується, необхідно поєднати економічну, соціальну, трудову, а тепер ще й екологічну складову на тлі військових дій, певного кадрового управлінського вакууму та ін [2].

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року №1364 визначено механізм формування Єдиного переліку територій на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окуповані російською федерацією [6]. Актуальний перелік таких територій затверджено Наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309 і постійно корегується [7]. Існуючий стан деокупованих територій чотирьох регіонів України, в тому числі і Херсонської області потребує запровадження елементів системи управлінських заходів і рішень, спрямованих на швидку діагностику, гнучке реагування на загрози та негаразди в межах наявних ресурсів, реалізацію комплексу запобігаючих і профілактичних дій,

ліквідацію або мінімізацію кризових ситуацій, формування передумов виходу з кризи в майбутньому.

Реальні можливості управління реінтеграцією територій залежать від значної кількості груп факторів на державному, регіональному і місцевому рівнях, масштабу загроз, рівня стабільності та стійкості функціонування інфраструктури, спроможності Уряду України контролювати ситуацію та мати можливість вчасно впливати на неї та формувати ефективну послідовність дій на перспективу.

Важливе значення має визначення пріоритетів та розробка програм розвитку територій та забезпечення достатнього рівня життя її мешканців. З цією метою прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1159 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, територій, територіальної громади (її частини) та внесення змін до них» [4]. Програма комплексного відновлення територіальних громад (її частини) включає такі розділи: загальний опис населеного пункту (території) для якого (якої) вона розробляється, а саме: географічне розташування; загальна економічна оцінка; загальна екологічна оцінка, кількість постійного населення; кількість тимчасово переміщеного населення; інформація про наявність містобудівної документації на території громади (її частини), аналіз щодо її актуальності та ступеня її реалізації; аналіз негативних впливів (зокрема, бойових дій, терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій). Важливим є аналіз негативних впливів, що призвели до необхідності розроблення програми; традиційний сформований характер середовища проживання; історичні ареоли населених міст; об'єкти культурної спадщини, довкілля, природоохоронні території та об'єкти; аналіз ресурсів територій для відновлення життєдіяльності і всеохоплюючої підготовки території, зокрема (розмінування, демонтаж зруйнованих будівель та споруд, рекультивация земель); формування інформації про шкоду, заподіяну бойовими діями, терористичними актами, диверсіями, надзвичайними ситуаціями. Зазначені розділи є обов'язковими для програми повоєнного відновлення. Поточне поновлення Херсонської області почалося із реінтеграції її території, а саме, повернення під контроль та управління держави з подальшим відновленням порушеної інфраструктури, економічного і соціального секторів, створення безпечних умов життєдіяльності та розв'язання інших наявних проблем. Це складно, але за допомогою держави, країн, які підтримують Україну, міжнародних інституцій та організацій, донорів та волонтерів цей процес набирає обертів, створює позитивну динаміку та вагоме матеріальне наповнення, тому зазначена вище Постанова КМУ забезпечує засадниче значення для Херсонщини. Перспективними завданнями управління реінтегрованими територіями має бути відновлення життєвого рівня мешканців (добробуту громадян), забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій, створення умов зайнятості населення та ефективного функціонування місцевого самоврядування, а в даний час, місцевих військових адміністрацій.

Заслуговує на увагу Постанова КМУ «Про затвердження порядків і питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад» від 18 липня 2023 року №731, положення якої визначають дуже важливі критерії, за якими територіальна громада відновиться до території відновлення (за умови наявності хоча б одного з них), а саме:

- на території територіальної громади відбувалися бойові дії, або її частина була тимчасово окупована;
- на території територіальної громади наявні руйнування об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, об'єктів житлового фонду в наслідок ведення бойових дій та/або обстрілів;
- територія територіальної громади характеризується значним переміщенням населення до інших регіонів та/або інших держав та різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку за визначеним пулом соціально-економічних показників [5].

До пріоритетів відновлення та розвитку територіальних громад і регіонів на прикладі Херсонської області треба віднести критичну і соціальну інфраструктуру (шляхи сполучення, комунальні об'єкти, мережі водо-, тепло- та газопостачання, лікарні, навчальні заклади тощо). Так, на Херсонщині пошкоджено близько двох тисяч об'єктів критичної

інфраструктури. Особливої уваги заслуговує поновлення та захист енергетичних об'єктів та мереж електропостачання; забезпечення ефективного функціонування органів влади, створення надійних засобів комунікації та моніторингу поточної ситуації в територіальних громадах; використання дієвих методів динамічного реагування та оптимізації існуючого становища з виходом на стабілізацію та покращення на місцевому і регіональному рівнях. Одним із інструментів врегулювання регіональних загроз у даний час є державне антикризове управління в умовах військового стану та формулювання пріоритетних стратегій цільових програм розвитку галузей та регіональних програм.

Регіональний розвиток в поточний та післявоєнний періоди пов'язаний із формуванням нового, відповідаючого реаліям релокації із зони потенційних та активних бойових дій, промислового потенціалу, в умовах його відбудови та створення значної частини нових виробництв, відповідаючи, в першу чергу, потребам населення відповідних територій та можливостям щодо їх функціональної діяльності. В цьому контексті, не останню роль буде відігравати створення умов їх економічної безпеки в межах загальної Стратегії розбудови, яка має відповідати інтересам конкретного регіону. Вже зараз має йти процес напрацювання відповідних управлінських рішень та формування механізму їх підтримки і реалізації.

Херсонська обласна військова адміністрація наприкінці 2023 року завершила розробку проекту Програми комплексного відновлення Херсонської області, йде процес доопрацювання окремих її складових за пріоритетними цілями та презентаційні заходи, щодо уточнення змісту та конкретних результатів [12]. На II квартал 2024 року заплановано проведення II Міжнародної науково–практичної конференції «Синергія науки і бізнесу в повоєнному відновленні регіонів» із висвітленням підготовлених науково–практичних напрацювань.

Вкрай необхідним є створення безпечового середовища певного рівня, споруд для захисту громадян; умов контролю та супроводу ВПО та інших фахових організаційно–управлінських дій. Ремонт та відновлення житлового фонду є невід'ємною частиною розбудови регіону. Так, у 2024 році Херсонщина очікує отримати гроші на відбудову за проектом «Пліч – о – пліч» з центрального бюджету у розмірі 5 млрд. грн., починаючи від житла і далі перейти на об'єкти соціальної інфраструктури. У минулому році витрати на відповідні цілі склали близько 500 млн. грн.

Велика робота планується щодо допомоги приватному сектору. Так, важливу роль у досягненні мети відновлення та сталого розвитку громад відводиться агенціям місцевого (регіонального) розвитку, які можуть виконувати функцію медіації між бізнес–середовищем та органами державної влади та місцевого самоврядування (в даний час, місцевими військовими адміністраціями), які концентрують увагу на створенні, затвердженні та подальшій реалізації стратегій соціально–економічного розвитку територій. Результатом їх роботи з питань реінтеграції має бути досягнення ефекту розвитку територій за рахунок узгодження дій суб'єктів регіонального та місцевого розвитку. Наприклад, агенція регіонального розвитку Волині допомагає Херсонщині перезавантажити агенцію регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції». На даний час пройшло обговорення проблем та викликів щодо підтримки і розвитку бізнес середовища, безпекової ситуації, руйнування та поновлення інфраструктури, розмінування територій, нестачі кадрів тощо. Є ідеї для співробітництва та підготовлено передпроектні пропозиції.

Важливим завданням є здійснення гуманітарного розмінування, загалом на деокупованій частині Херсонської області сапери обстежили на кінець 2023 року більше 200 тис.га. території; більшу частину якої складають землі сільгоспризначення, в цілому розмінування може бути завершено у 2025 році.

Чинне місце в процесі відновлення життєдіяльності займає культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій та повернення громадян в український інформаційний та культурний простір, формування належної свідомості, збереження культурної спадщини, історичної пам'яті, формування українських наративів та ідентичності, протидія російській дезінформації. Як приклад, Херсонська область першою привела у відповідність обласну мовну програму до Державної цільової національно–культурної програми забезпечення

всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. В межах трьох всеукраїнських проектів «Вільні читають українською», «Один студент – одна книга для Херсонщини» та «Книга в укритті» проводиться збір книжок для бібліотек Херсонщини, адже в наслідок обстрілів, пожеж, розграбування та цільового знешкодження було втрачено значну частину бібліотечного фонду. Завершується процес перейменувань та змінюються топоніми населених пунктів, вулиць, скверів, тощо. Зазначене впливає на відновлення культурних цінностей в регіоні та підтримує моральний дух мешканців. В цілому, потребує щільної уваги підтримка і популяризація місцевої культурної спадщини.

Активно працює Херсонська обласна служба зайнятості, задіяна в реалізації проекту «Армія відновлення», яка до 01.12.2023 року залучила до суспільно–корисних робіт близько півтори тисячі жителів 17–ти деокупованих громад двох районів.

Для Херсонської області та Півдня України, в цілому, критично важливими пріоритетами є екологічні фактори в повоєнному відновленні та коригування регіональної сільськогосподарської політики. Руйнування Каховської ГЕС, втрата Каховського водосховища та зрошувальної системи, затоплення значної території Дніпровської пойми, втрата інфраструктури та будівель, різного роду забруднення та санітарні загрози, значне пошкодження двох біосферних заповідників та 5–ти національних природних парків, а також бойові дії та їх наслідки, неодноразові пожежі та постійні обстріли прилеглих територій призвели до катастрофічних наслідків. Для їх усунення передбачено стратегічне завдання щодо формування чистого і безпечного довкілля шляхом: інтеграції кліматичних та екологічних цілей в усі сектори економіки та сфери суспільного життя; створення умов для формування безумовних можливостей щодо екологічної безпеки; запобігання промислового забруднення; ефективне управління відходами. В Херсонській області планується створити за міжнародної підтримки завод по переробці відходів зруйнованих будівель; відновлення та розвиток природоохоронних територій, збереження біорізномаяття, формування оптимальних площ природних екосистем та збалансування охорони ландшафтів, в перспективі – досягнення європейських стандартів управління у галузі охорони довкілля.

У цілому Уряд формує програми системної реінтеграції звільнених територій та відбудови України, відпрацьовує не тільки адміністративні заходи, а й стимули щодо заохочення всіх зацікавлених сторін до участі в них [3]. Потрібне швидке поновлення інфраструктури, більше безпеки, кращі умови для життя та роботи, більше можливостей самореалізації всіх задіяних у цьому надзвичайно важливому процесі.

Висновки. Уряд України спільно з регіональними та місцевими органами управління відпрацьовує не тільки адміністративні заходи у вигляді відповідних програм, а також, формує систему стимулів та підтримки податково–фінансового спрямування щодо розвитку ділової активності, співфінансування та матеріального забезпечення територіальних громад (так, на деокупованій частині Херсонської області відновили більш ніж 10–ту частину пошкоджених війною об'єктів, 44 тисячі громадян отримали статус та привілеї внутрішньо переміщених осіб). В даний час потребує системного опрацювання формування фахового інструментарію для оцінки результативності, ефективності розбудови конкретних об'єктів територіальних громад, які будуть віднесені до територій відновлення. Формується матриця Стратегії інноваційного розвитку України до 2030 року, здійснюється постійний моніторинг стану справ та зворотні комунікації з територіальними громадами з різних питань та гнучкого реагування на запити та потреби [3].

Важливо забезпечити не тільки комплексний підхід щодо розробки, або реалізації конкретних програм поновлення дієздатності та подальшого розвитку регіонів, а й врахувати в них особливості кожного з них, створити можливість ефективної взаємодії та підтримки, враховуючи кращі практики на рівні окремих територіальних громад і умов, в яких вони знаходяться в період воєнного стану.

Список використаних джерел та літератури

1. Указ Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022 «Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни», поточна редакція — прийняття від 15.06.2022. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411/2022#Text>
2. План реформ для України (Ukraine Plan) у межах Інструменту Ukraine Facility. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/248450.html
3. Уряд напрацьовує Стратегію інноваційного розвитку України до 2030 року, — Прем'єр-міністр. Урядовий портал. URL : <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-napratsovuie-stratehiiu-innovatsiinoho-rozvytku-ukrainy-do-2030-roku-premier-ministr>
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них» від 14 жовтня 2022 року №1159, поточна редакція прийняття від 14.10.2022, URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-2022-%D0%BF#Text>
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків і питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад» від 18 липня 2023 року №731 поточна редакція від 11.08.2023, підстава – 817-2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2023-%D0%BF#Text>
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» поточна редакція від 03.05.2024, підстава 485-2024-п. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2022-%D0%BF#Text>
7. Наказ Мінінтеграції від 22.12.2022 р. № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами, кодифікований) URL: <http://document.vobu.ua/doc/16564>
8. Mykolaichuk M. Environmental Assessment of the Teriritory as a Public Management Instruments for Technological Development: A case of Ukraine Environmental and Climate Technologies, 2021, vol. 25, no. 1, pp. 188–204 URL: <https://doi.org/10.2478/rtuct-2021-0013>
9. Скобельська О. Шляхи де окупації тимчасово окупованих територій і відновлення довіри населення до держави Україна. Нове українське право. Київ: науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук, 2023. Вип.4. С. 94–99
10. Медяник І. Зарубіжний досвід формування в Україні моделі реінтеграції тимчасово окупованих та анексованих територій. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Науковий журнал. 2023. №3 (124) С. 298–305
11. Медяник І. Теоретико-правові питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Том 1. № 79 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право. С. 70–74
12. Білорусов С.Г. Державно-управлінські пріоритети підвищення кваліфікації публічних службовців щодо соціально-економічного відновлення територій. «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновлення». Матеріали Міжнародної наукової конференції (ХНТУ, 26–28 квітня 2023 року) у 2-х т; Т.2/ за ред.. О.В.Чепелюк, Одеса: Олді+, 2023. С.17–19.
13. Ю.Рогозян. Домінанти трансформації для відновлення територіальних громад України у воєнний і повоєнний час. Сучасні домінанти трансформації економіки з урахуванням повоєнних викликів: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Одеса, 14–15 вересня 2023 р./ [ред.. колегія: Буркинський Б.В. та ін.]; ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», ХНТУ. – Одеса, 2023. С.67 – 68.
14. Якушева О.В. Міжрегіональний взаємозв'язок як фактор зростання економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», Вип. 17. 2018 р. С. 221–226.

References

1. Ukaz Prezidenta Ukrainy vid 21 kvitnia 2022 roku № 266/2022 “Pytannia Natsionalnoi rady z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny”, potochna redaktsiia — pryiniattia vid 15.06.2022. [Decree of the President of Ukraine dated April 21, 2022 No. 266/2022 “Issues of the National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War”, the current version is adopted on 06/15/2022.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411/2022#Text> [In Ukrainian]

2. Plan reform dlia Ukrainy (Ukraine Plan) u mezhakh Instrumentu Ukraine Facility. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/248450.html [Ukraine Plan within the Ukraine Facility] URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/248450.html [In Ukrainian]

3. Uriad napratsovuie Stratehiiu innovatsiinoho rozvytku Ukrainy do 2030 roku, — Prem’ier–ministr. Uriadovyi portal. [The Government is developing the Strategy for Innovative Development of Ukraine until 2030, says the Prime Minister. Government portal] URL : <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-napratsovuie-stratehiiu-innovatsiinoho-rozvytku-ukrainy-do-2030-roku-premier-ministr> [In Ukrainian]

4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia, provedennia hromadskoho obhovorennia, pohodzhennia proham kompleksnogo vidnovlennia oblasti, terytorii terytorialnoi hromady (ii chastyny) ta vnesennia zmin do nykh” vid 14 zhovtnia 2022 roku №1159, potochna redaktsiia pryiniattia vid 14.10.2022, [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Development, Public Discussion, Approval of Programs for the Comprehensive Recovery of the Region, the Territory of the Territorial Community (its Part) and Amendments to Them” dated October 14, 2022, No. 1159, current version of the adoption dated 14.10.2022,] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-2022-%D0%BF#Text> [In Ukrainian]

5. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia poriadkiv i pytan vidnovlennia ta rozvytku rehioniv i terytorialnykh hromad” vid 18 lypnia 2023 roku №731 potochna redaktsiia vid 11.08.2023, pidstava – 817–2023. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedures and Issues of Restoration and Development of Regions and Territorial Communities” dated July 18, 2023 No. 731, current version dated 11.08.2023, basis – 817–2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2023-%D0%BF#Text>] [In Ukrainian]

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Deiaki pytannia formuvannia pereliku terytorii, na yakykh vedutsia (velysia) boiovi dii abo tymchasovo okupovanykh Rosiiskoiu Federatsiieiu” potochna redaktsiia vid 03.05.2024, pidstava 485–2024–p. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of forming the list of territories where hostilities are (were) conducted or temporarily occupied by the Russian Federation" current edition of 03.05.2024, basis 485–2024–p.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2022-%D0%BF#Text> [In Ukrainian]

7. Nakaz Minintehratsii vid 22.12.2022 r. № 309 “Pro zatverdzhennia Pereliku terytorii, na yakykh vedutsia (velysia) boiovi dii abo tymchasovo okupovanykh Rosiiskoiu Federatsiieiu” (zi zminamy, kodyfikovanyi) [Order of the Ministry of Integration of 22.12.2022 No 309 "On approval of the List of territories where hostilities are (were) conducted or temporarily occupied by the Russian Federation" (as amended, codified)] URL: <http://document.vobu.ua/doc/16564> [In Ukrainian]

8. Mykolaichuk M.Environmental Assessment of the Teriritory as a Public Management Instruments for Technological Development: A case of Ukraine Environmental and Climate Technologies, 2021, vol. 25, no. 1, pp. 188–204 URL: <https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0013> [In English]

9. Skobelska O. . Shliakhy de okupatsii tymchasovo okupovanykh terytorii i vidnovlennia doviry naselennia do derzhavy Ukraina. Nove ukrainske pravo. Kyiv: naukovo–doslidnyi instytut pravotvorchosti ta naukovo–pravovykh ekspertyz Natsionalnoi akademii pravovykh nauk, 2023. Vyp.4. S. 94–99 [Skobelska O. Ways of Occupation of Temporarily Occupied Territories and Restoration of Population Confidence in the State of Ukraine]. New Ukrainian Law. Kyiv: Research Institute of Lawmaking and Scientific and Legal Expertise of the National Academy of Legal Sciences, 2023. Issue 4, pp. 94–99] [In Ukrainian]

10. I.Medianyk. Zarubizhnyi dosvid formuvannia v Ukraini modeli reintehratsii tymchasovo okupovanykh ta aneksovanykh terytorii. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo

universytetu vnutrishnikh sprav. Naukovyi zhurnal. 2023. №3 (124) S. 298–305 [Mediannyk, I. Foreign experience in the formation of a model of reintegration of temporarily occupied and annexed territories in Ukraine. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. Journal of Science. 2023. No3 (124) P. 298–305 11] [In Ukrainian]

11. I. Mediannyk. Teoretyko–pravovi pytannia reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii. Tom 1№79 (2023): Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seria: Pravo. S. 70–74 [Mediannyk I. Theoretical and legal issues of reintegration of temporarily occupied territories. Volume 1. No. 79 (2023): Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: Series: Law. P. 70–74] [In Ukrainian]

12. Bilorusov S.H. Derzhavno–upravlinski pryorytety pidvyshchennia kvalifikatsii publichnykh sluzhbovtsiv shchodo sotsialno–ekonomichnoho vidnovlennia terytorii. “Synerhiia nauky i biznesu u povoiennomu vidnovlennia». Materialy Mizhnarodnoi naukovo konferentsii (KhNTU, 26–28 kvitnia 2023 roku) u 2–kh t; T.2/ za red.. O.V.Chepeliuk, Odesa: Oldi+, 2023. S.17–19. [Bilorusov S.G. Derzhavno–upravlinni pryorytety vyshennia kvalifikatsii hromadnykh sluzhantsiv po sotsialno–ekonomichnoho vidnovlennia territorii [State–administrative priorities of improving the qualifications of public servants regarding the socio–economic restoration of territories]. “Synergy of Science and Business in Post–War Recovery”. Proceedings of the International Scientific Conference (KNTU, April 26–28, 2023) in 2 volumes; Vol.2/ ed. O.V. Chepelyuk, Odesa: Oldi+, 2023. P.17–19.] [In Ukrainian]

13..Rohozian Yu. Dominanty transformatsii dlia vidnovlennia terytorialnykh hromad Ukrainy u voiennyi i povoiennyi chas. Suchasni dominanty transformatsii ekonomiky z urakhuvanniam povoiennykh vyklykiv: materialy KhIII Mizhnarodnoi naukovo–praktychnoi konferentsii, m.Odesa, 14–15 veresnia 2023 r./ [red.. kolehiia: Burkynskyi B.V. ta in.]; DU “Instytut rynku i ekonomiko–ekolohichnykh doslidzhen NAN Ukrainy”, KhNTU. – Odesa, 2023. S.67 – 68. [Rogozyan Y. Dominants of transformation for the restoration of territorial communities of Ukraine in wartime and post–war times. Modern Dominants of Economic Transformation, Taking into Account Post–War Challenges: Materials of the XIII International Scientific and Practical Conference, m.Odesa, 14–15 September 2023 / [ed. collegium: Burkynsky B.V. et al.]; SI "Institute of Market and Economic and Environmental Research of the National Academy of Sciences of Ukraine", KNTU. – Odesa, 2023. P.67 – 68.] [In Ukrainian]

14. Yakusheva O.V. Mizhrehionalnyi vzaiemozv’iazok yak faktor zrostannia ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti: Zbirnyk naukovykh prats. Mariupol: DVNZ “PDTU”, Vyp. 17. 2018 r. S. 221–226. [Yakusheva O.V. Interregional interconnection as a factor of growth of economy and intellectual property: Collection of scientific works. Mariupol: State Higher Educational Institution "PSTU", Issue. 17. 2018, pp. 221–226.] [In Ukrainian]